

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В "ЦЕНТРЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ

СОБИРОВА УМИДА ХУСИНБАЙ КИЗИ

Магистрант по специальности Дошкольное образование (рус)

Ургенчский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805144>

Развитие речи дошкольников неразрывно связано с их деятельностью, общением. Изменение содержания и формы предложений у ребенка будет связано с изменением форм его общения. Ситуативная речь, характерная для раннего детства, направлена от формы делового общения к носителю познанию, а переход к форме носительско-личностного общения предъявляет к детской речи определенные требования. Эти требования содержат все новые и новые стороны речи ребенка, особенности, необходимые ему для решения различных коммуникативных задач. Речь ребенка дошкольного возраста начинает выполнять функцию установления социальных связей. Для этого ребенку необходимо обрести внутреннее содержание речи, приобрести монологический характер. Важной особенностью в развитии речи ребенка в дошкольном возрасте является то, что речь становится орудием мышления. В росте словарного запаса ребенка выделяют 2 важных аспекта-количественный и качественный.

Количественный прирост словарного запаса Д. В. Эльконин показал, что это напрямую зависит от условий жизни и особенностей воспитания ребенка. В последние годы в исследованиях, посвященных изучению словарного состава речи детей того или иного возраста, выявлены более высокие количественные показатели, чем в предыдущих исследованиях.

В частности, В.Согласно логике, к 3 годам словарь ребенка будет содержать 1200 слов, в то время как словарь актива 6-летнего ребенка будет содержать 3000-3500 слов. Однако исследования, проведенные 40-60 лет назад, показали, что словарный запас 3-летнего ребенка составляет 400-600 слов, а словарный запас 6-летнего ребенка-2500-3000 слов. Культура речи-это, прежде всего, наличие у воспитателя обязательных и считающихся обязательными качеств. Это формирует у воспитателя речевые навыки и речевые умения. Этот навык совершенствуется в деятельности воспитателя, приобретается за счет специального труда и упражнений, а благодаря достигнутым успехам формируются способности и умения. Культура речи детей достигается на основе совершенствования владения узбекским литературным языком. А для этого воспитателю важно знать литературные правила, постоянно читать произведения художественной литературы, заучивать стихи, вести беседы с детьми.

Лексика (речь) детей в форме ситуационно - делового общения связана с конкретной предметной ситуацией. Такое положение вещей представляется таким, что в речи ребенка будет много слов, относящихся к роду существительных. Слова категории качества либо вообще не встречаются, либо выражают только внешние характеристики своих предметов: цвет, размер (96,4% всех прилагательных). 98% глаголов используются только в отношении действий с конкретным предметом.

В ситуативно - познавательном (ситуативно - ситуативно-ориентированном) общении детей они освобождаются от зависимости от получения информации о

различных предметах и явлениях от взрослых. Постепенно запас слов, отражающих различные свойства предметов в окружающем мире, расширяется. В частности, появляются слова, относящиеся к категории прилагательных, выражающих эстетические свойства (11,25%), и слова, обозначающие эмоциональные свойства (5%), появляются слова из категории глаголов, обозначающие волевые и интеллектуальные действия (6,24%).

В носительно-личностном общении, когда ребенок пытается получить информацию об отношениях между людьми, сравнить свое мнение с мнением взрослого, в его речи происходит общее грамматическое усложнение. Слова качественного разряда имеют следующие соотношения: атрибутивные (выражающие внешние свойства) - 69,80 %, прилагательные, выражающие эстетические свойства - 14,65%, прилагательные, выражающие нравственные свойства - 9,3 %. Глаголов, выражающих волевые и интеллектуальные действия, значительно больше, составляя 9,76% всех глаголов, употребляемых в речи. Если в дошкольном возрасте т. е. 3-7 лет от ребенка в задании требуется выполнить определенные действия со словом, являющимся элементом речевой деятельности, например, задание на выделение слов из состава предложения, С. Н. Исследование Карповой показало, что у ребенка гораздо более устойчивая тенденция ориентироваться на ситуацию, которая определяет то, что ему говорят. На вопрос, сколько слов содержится в данном слове, дети повторяют предложение “с головы до ног”. Например, если дано утверждение “мяч катился”, ребенок скажет, что в предложении есть одно слово “мяч катился”. Именно так дети в 5-9 лет выражаются. С. Н. Исследования Карповой показывают, что у дошкольника можно сформировать умение выделять из состава предложения всевозможные слова. Для этого им необходимо понимать критерии слов, то есть то, что слово состоит из комплекса звуков, что слово всегда имеет определенное содержание. Конечно, для этого желательно использовать методы, соответствующие возрасту ребенка. Когда это делается, у детей появляются адекватные и осознанные представления о слове, независимо от возраста. Так сказать, речь занимает большое место в развитии дошкольников. Поэтому при воспитании речи дошкольника важно, чтобы была развита речевая культура окружающих людей, а также воспитателей. Важнейшей особенностью дошкольников является развитие речи. Воспитатель правильно планирует речевое развитие.

References:

1. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
2. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342).
3. A Rakhmanov, R Rakhimov, I Nazarov.(2019). URBAN WASTE AS ORGANIC FUEL.Точная наука. УДК: 662.(39),35-37.
4. Rahmatullo. Rahimov.(2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda xarakat havfsizligini taminlash uslublarini takomilashtirish uslublari.

- Международный научно-образовательный электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА», 7(35), 750-754.
5. ўғли Раҳимов, Р. Р. (2022). ТАШИШДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 656-663.
 6. Arislanbaevich, A. R. (2022). PROBLEMS OF EVALUATION OF MODERN MEDIA CENTERS: INNOVATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(10), 152-154.
 7. Arislanbaevich, A. R. (2022). PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCIO-DEMOCRATIC FUNCTIONS OF PUBLIC AND MEDIA CENTERS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(10), 348-355.
 8. Арзиев, Р. А. (2022). СИНЕРГЕТИК ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 247-251.
 9. Arziev, R. A. (2019). THE HISTORY OF APPEARANCE OF THE PRESS IN KARAKALPAKSTAN. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (5), 3-5.
 10. Arziev, R. A. (2015). The problems of development of genres in publisher of Karakalpakstan. In *The Seventh European Conference on Languages, Literature and Linguistics* (pp. 45-51).
 11. АРЗИЕВ, Р. ВЕРБАЛ (ОҒЗАКИ, СЎЗ, ФИКР БИЛДИРИШ) ДЕМОКРАТИЯ БОСҚИЧИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ МОҲИЯТИ. *Social sciences*.